

PENGARUH GAYA BAHASA PROMOSI TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA PRODUK FASHION LOKAL

Hayya Na'malus sholihah¹, Lawil Mahfuzhati Zain², Nadya Rahmatika³, Ade Eka Anggraini⁴

¹Fakultas Vokasi, D4 Manajemen Pemasaran, Universitas Negeri Malang

² Fakultas Vokasi, D4 Manajemen Pemasaran, Universitas Negeri Malang

³ Fakultas Vokasi, D4 Manajemen Pemasaran, Universitas Negeri Malang

⁴ Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang

*e-mail: hayya.namalus.2409217@students.um.ac.id, lawil.mahfuzhati.2409217@students.um.ac.id, nadya.rahmatika.2409217@students.um.ac.id, ade.ekaanggraini.pasca@um.ac.id

Article history:

Received: dd/mm/yyyy

Revised: dd/mm/yyyy

Accepted: dd/mm/yyyy

Published: dd/mm/yyyy

Keywords: *fashion lokal; gaya bahasa promosi; komunikasi pemasaran; minat beli; perilaku konsumen.*

How to cite (APA 6th style)

Arza, F.I., & Sabyan, Nisa. (2023). Judul Artikel. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (1), 1-13.

Abstract

Promosi penjualan adalah jantung dalam bisnis jual beli. Promosi merupakan poin penting dalam bisnis untuk memikat para calon konsumen. Pengaruh gaya bahasa promosi tentunya menjadi hal yang cukup penting dalam dunia marketing. Adapun perkembangan industri fashion lokal di Indonesia telah meningkat pesat dan signifikan begitupun dengan meningkatnya peran komunikasi pemasaran.

Tujuan diadakannya penelitian ini untuk mengevaluasi kontribusi bahasa Indonesia pada peningkatan daya tarik pelanggan terhadap produk fashion. Bahasa Indonesia adalah bahasa ibu dan bahasa resmi yang digunakan penduduk Indonesia, maka dari itu Bahasa Indonesia menjadi jembatan penting dalam komunikasi, terutama dalam komunikasi pemasaran dan menjadi penyampai pesan dalam hubungan antara penjual dan pembeli baik dalam platform E-Commerce maupun secara langsung.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis dan mengeksplorasi berbagai variasi gaya bahasa yang digunakan oleh brand fashion lokal di social media serta bagaimana respon konsumen. Hasil penelitian menunjukkan padar mampu meningkatkan keterlibatan konsumen secara emosional sehingga berpengaruh positif dalam minat beli. Gaya bahasa yang trendy, bersifat personal dan relate dengan target pasar juga berperan besar dalam memperkuat pendekatan antara konsumen dan brand.

Penemuan ini juga menegaskan bahwasannya gaya bahasapun tidak hanya menjadi alat komunikasi tetapi juga menjadi tulang punggung promosi. Ia menjadi strategi penting dalam membentuk persepsi dan keputusan pembelian konsumen. Maka dari itu, brand perlu merancang gaya bahasa promosi yang tepat agar mampu bersaing di pasar yang kini semakin kompetitif.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam strategi pemasaran, khususnya melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi utama antara perusahaan dan konsumen. Platform seperti Instagram memungkinkan brand fashion lokal untuk menyampaikan pesan promosi secara lebih kreatif dan interaktif (Tjiptono, 2021).

Dalam konteks komunikasi pemasaran, gaya bahasa promosi menjadi elemen penting yang memengaruhi efektivitas pesan. Gaya bahasa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai alat untuk membangun persepsi dan emosi konsumen (Kotler & Keller, 2022).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan emosional dalam promosi memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli, terutama pada generasi Z yang cenderung responsif terhadap konten yang relateable dan autentik (Putri & Hidayat, 2022). Namun, penelitian yang secara spesifik membandingkan berbagai gaya bahasa promosi dalam konteks fashion lokal masih terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis pengaruh gaya bahasa promosi terhadap minat beli konsumen di media sosial.

1. Apakah gaya bahasa promosi berpengaruh terhadap minat beli konsumen?
2. Gaya bahasa promosi apa yang paling dominan memengaruhi minat beli?

PENGEMBANGAN HIPOTESIS/KONTEKS PENELITIAN

Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi pemasaran dalam bisnis fashion lokal. Brand tidak lagi hanya mengandalkan promosi secara formal, tetapi juga menggunakan gaya bahasa yang lebih komunikatif, santai, dan sesuai dengan karakter target pasar. Dalam konteks pemasaran digital, gaya bahasa promosi menjadi salah satu strategi penting untuk membangun perhatian, ketertarikan, dan kedekatan emosional konsumen terhadap suatu produk.

Menurut Kotler dan Keller (2022), komunikasi pemasaran yang efektif mampu membentuk persepsi positif konsumen dan memengaruhi keputusan pembelian. Sementara itu, Tjiptono (2021) menyatakan bahwa penggunaan bahasa yang tepat dalam promosi dapat meningkatkan daya tarik produk serta memperkuat hubungan antara brand dan konsumen.

Pada media sosial, konsumen cenderung lebih responsif terhadap gaya komunikasi yang personal, relateable, dan autentik. Hal tersebut disebabkan karena konsumen, khususnya generasi muda, lebih menyukai konten yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari dibandingkan gaya promosi yang terlalu formal dan kaku. Penggunaan istilah populer, sapaan langsung, serta bahasa yang easy-listening menjadi strategi yang banyak digunakan oleh brand fashion lokal untuk meningkatkan engagement konsumen.

Penelitian Putri dan Hidayat (2022) juga menunjukkan bahwa pendekatan emosional dan persuasif dalam promosi memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen di media sosial. Selain itu, penggunaan unsur urgensi seperti flash sale, diskon terbatas, dan limited stock mampu menciptakan dorongan psikologis yang mempercepat keputusan pembelian konsumen.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh gaya bahasa promosi terhadap minat beli konsumen pada produk fashion lokal. Penelitian ini juga mengidentifikasi gaya bahasa promosi yang paling efektif digunakan dalam komunikasi pemasaran digital untuk meningkatkan keterlibatan emosional serta keputusan pembelian konsumen.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dirancang untuk menganalisis fenomena penggunaan bahasa dalam pemasaran secara mendalam. Fokus utama dari metode ini adalah mengeksplorasi serta mengidentifikasi berbagai variasi gaya bahasa yang digunakan oleh brand fashion lokal di media sosial, sekaligus membedah bagaimana respon konsumen terhadap gaya komunikasi tersebut. Melalui metode ini, peneliti berusaha memberikan gambaran yang sistematis dan akurat mengenai kontribusi penggunaan Bahasa Indonesia sebagai jembatan komunikasi utama dalam meningkatkan daya tarik pelanggan terhadap produk fashion lokal.

Penelitian ini mengevaluasi interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli, baik melalui E-Commerce maupun interaksi langsung melalui media sosial. Objek pengamatannya meliputi pesan-pesan promosi yang disampaikan oleh merek-merek fashion guna melihat sejauh mana penggunaan gaya bahasa yang komunikatif dan relevan mampu membangun keterlibatan emosional konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil analisis mengungkapkan bahwa gaya bahasa promosi bukan sekedar rangkaian kata, melainkan instrumen psikologis yang secara signifikan menggerakkan minat beli konsumen. Temuan ini menjawab rumusan masalah pertama bahwa terdapat korelasi positif antara pemilihan diksi yang tepat dengan keterlibatan emosional pelanggan, di mana Bahasa Indonesia yang komunikatif bertindak sebagai jembatan kepercayaan yang mempercepat keputusan belanja.

Menjawab rumusan masalah kedua mengenai gaya bahasa yang paling dominan, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan yang bersifat persuasif dan personal yang sering kali menggabungkan elemen informatif secara ringkas dan memiliki daya pikat tertinggi dibandingkan bahasa formal yang kaku. Hal ini disebabkan oleh konsumen modern, khususnya pada segmen produk fashion yang lebih merespon gaya komunikasi relatable dan autentik, sehingga pesan promosi tersebut tidak lagi terasa seperti “iklan”, melainkan solusi yang dekat dengan kebutuhan gaya hidup mereka.

Jika di analisis lebih dalam lagi, gaya bahasa promosi yang cenderung sering digunakan brand fashion lokal mengarah pada gaya bahasa yang komunikatif, *easy-listening*, dan mudah dipahami konsumen. Hal ini terlihat dari penggunaan diksi yang tidak kaku, istilah-istilah populer, dan juga cara penyampaian pesannya yang singkat namun tetap informatif. Gaya bahasa seperti itu terbukti cukup mampu menarik minat dan perhatian konsumen khususnya kalangan muda yang mendominasi penggunaan sosial media.

Aspek persuasif dalam aspek promosi telah terbukti mendorong minat konsumen. Unsur-unsur ajakan, penekanan pada keunggulan dan manfaat produk, serta sistem promosi urgensi seperti *flash sale* dan diskon terbatas mampu menciptakan dorongan psikologis pada konsumen. Temuan ini memperkuat penelitian Putri dan Hidayat (2022), mereka menyebutkan bahwa pendekatan emosional dan persuasif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian terutama di media sosial.

Selain itu, pada penelitian ini kami juga menemukan bahwasannya gaya bahasa yang bersifat personal dan *relatable* memiliki persentase efektivitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan gaya bahasa formal. Penggunaan kata sapaan langsung dan penyampaian pesan yang menyerupai komunikasi sehari-hari mampu menjadi pendekatan secara emosional antara brand dan konsumen. Kedekatan tersebut juga kerap berkontribusi pada peningkatan kepercayaan serta keterlibatan konsumen terhadap brand.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa gaya bahasa promosi memiliki pengaruh positif terhadap minat beli konsumen pada produk fashion lokal. Gaya bahasa yang komunikatif, persuasif, personal, dan *relatable* terbukti lebih efektif dalam menarik perhatian konsumen dan meningkatkan keterlibatan emosional.

Konsumen, khususnya generasi muda, lebih menyukai gaya komunikasi yang santai, mudah dipahami, dan tidak terlalu formal. Selain itu, penggunaan unsur urgensi seperti *flash sale* dan diskon terbatas mampu meningkatkan dorongan psikologis konsumen untuk melakukan pembelian.

Dengan demikian, gaya bahasa promosi tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi strategi penting dalam membangun persepsi serta keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi brand fashion lokal dalam merancang strategi komunikasi pemasaran yang lebih efektif di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

As Syiammi, A., Ibrahim, S., Amaliya, F. F., Ramadhani, N. S., & Putri, A. A. (2025). JEBS No. 4 Januari 2025 Vol. 2 : Pengaruh Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Pemasaran Produk Pakaian di Shopee Untuk Meningkatkan Daya Tarik Konsumen, 136.

[https://repository.widyatama.ac.id/items/fb6d6e45-a5aa-4006-8ec1-
adb422e3e140](https://repository.widyatama.ac.id/items/fb6d6e45-a5aa-4006-8ec1-adb422e3e140)

Tjiptono, F. (2021). Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Andi.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2022). Marketing Management (16th ed.). Pearson.

Putri, D. A., & Hidayat, R. (2022). Pengaruh gaya bahasa promosi terhadap minat beli konsumen di media sosial. *Jurnal Komunikasi Pemasaran*, 10(2), 45–56.

Kamila, A. P., Darmawan, N. A., Sakina, A. P., Jagad, A. K., Choirin, S. A. N., & Anggraeni, N. D. (2025). Efektivitas Bahasa Indonesia Dalam Deskripsi Produk Fashion: Studi Kasus Platform Shopee. *Jurnal Bahasa Daerah Indonesia*, 2(1), 1–9.
<https://journal.pubmedia.id/index.php/jbdi/article/view/3410>

